

Material Suplementar 5 – Protocolo de Entrevista: Análise dos Vídeos

Neste documento são apresentados os materiais utilizados no processo de avaliação da vídeo série com o público alvo. Estão incluídos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) bem como o conjunto de perguntas e a descrição da dinâmica que foi realizada com os entrevistados.

Destaca-se que, nesse momento, foi adotado o termo “vício em tecnologia”, por ter sido o utilizado nas etapas iniciais da investigação e na produção dos roteiros e vídeos. No entanto, com o aprofundamento teórico, passou-se a adotar o termo “dependência em tecnologia”, considerado mais adequado do ponto de vista conceitual. Ainda assim, os materiais foram mantidos em sua forma original, a fim de preservar a fidelidade ao processo de pesquisa e produção.

TCLE – Avaliação da Vídeo Série

Este estudo faz parte do projeto “[Informação Omitida para Anonimização]”, desenvolvido na “[Universidade Omitida]”.

A pesquisa aborda o uso da tecnologia digital, redes sociais e o tema “vício em tecnologia”.

Sua participação consiste em avaliar vídeos produzidos pelo projeto e responder perguntas sobre sua percepção em relação ao conteúdo.

Durante a atividade, poderão ser realizadas:

- perguntas sobre o uso da tecnologia no dia a dia;
- perguntas sobre os vídeos assistidos;
- gravação de áudio das respostas;
- registros fotográficos da atividade, quando necessário;
- captação de imagens da tela do seu celular referentes aos recursos “Bem-estar Digital” ou “iOS Screen Time”.

Sua participação é voluntária.

Você pode:

- recusar participar;
- interromper sua participação a qualquer momento;
- deixar de responder qualquer pergunta;
- optar por não permitir fotografias ou capturas de tela.

Sua decisão não causará nenhum prejuízo.

Para proteger sua privacidade:

- os dados coletados serão utilizados somente para fins acadêmicos e de pesquisa;
- seu nome não será divulgado no trabalho final;
- os registros serão armazenados de forma segura;
- as imagens das telas dos celulares não serão compartilhadas com pessoas externas ao projeto.

As informações coletadas serão analisadas de forma conjunta, buscando compreender a percepção dos participantes sobre os vídeos e o tema abordado.

Ao fornecer sua autorização em áudio, você declara que:

- Foi informado e compreendeu as informações apresentadas;
- concorda voluntariamente em participar;
- autoriza a coleta e o uso dos dados descritos neste termo para fins acadêmicos e científicos.

Contato para dúvidas:

[Informação Omitida para Anonimização]

Perguntas e processo de coleta:

Dados demográficos:

1. Idade
2. Gênero
3. Curso
4. Semestre
5. Aparelho mais usado
6. Onde costuma usar tecnologias digitais

Caso não permita acesso ao screen time (Obs.: essas perguntas são arbitrárias e não são prioridade para o grupo Alpha):

7. Qual rede social mais usada?
8. Tempo médio diário de uso de telas
9. Funções mais usadas no celular
10. O uso da tecnologia possui relação com seu curso?

11. Em quais situações do seu dia a dia você mais costuma acessar suas plataformas mais utilizadas?

Sugestão de atividade:

Para analisar a atratividade dos vídeos por temas (e títulos, considerando os termos utilizados nos títulos), gostaria de propor a seguinte atividade:

Mostrar à pessoa cards com as thumbnails dos vídeos;

Pedir para organizá-los em um gráfico com dois eixos: horizontal = relevância e vertical = atratividade. A imagem não possui escala numérica para que os entrevistados possam expressar livremente seu julgamento sem se limitar a valores numéricos.

Assim, seria possível obter uma melhor noção de como as pessoas percebem, à primeira vista, os temas da forma como estão sendo apresentados, considerando que, nas redes sociais, sobretudo no TikTok, ao pesquisar sobre um tema, normalmente se visualiza apenas a thumbnail e o título. Caso você ache interessante, gostaria de realizar essa atividade.

Análise dos vídeos:

- Vá à rede social de sua preferência (Instagram ou TikTok);
- Escolha um dos vídeos para assistir;
- Assista ao vídeo verbalizando seus pensamentos em voz alta.
-

Descrição da figura: Representação do diagrama utilizado na dinâmica de avaliação, no qual participantes posicionaram thumbnails dos vídeos em um plano bidimensional

definido pelos eixos de atratividade e relevância. À direita, são apresentados os thumbnails correspondentes a cada episódio (os tamanhos dos elementos não estão em escala, sendo apresentados apenas para fins ilustrativos).

Após assistir ao vídeo, responder às perguntas:

Sobre a abordagem do vídeo

12. Como você classificaria a linguagem do vídeo quanto ao entendimento? Houve alguma dificuldade de compreensão?
13. Como você classifica a linguagem quanto à atratividade?
14. O formato dos vídeos está de acordo com o padrão da plataforma?
15. A linguagem dos vídeos está de acordo com o padrão da plataforma? Por quê?
16. No vídeo, o que mais lhe chamou atenção? Exemplo: legendas, imagens, gestos do apresentador.
17. Houve algo que tornou o vídeo menos interessante? Exemplo: falas cansativas, falta de dinamismo, poucas imagens.

Sobre o tema do vício em tecnologia e bem-estar digital

18. Você já ouviu falar sobre o tema?
19. Algo lhe chamou atenção no tema abordado? Se sim, o que?
20. Você acredita que o tema do vídeo afeta sua vida? Se sim, como?
21. O que você acha que pode fazer com as informações adquiridas? Se sim, o quê?
22. As informações do vídeo foram novas para você?
23. Sentiu a ausência de alguma informação ou gostaria que algo tivesse sido abordado?
24. Você gostaria de conhecer algum outro tema relacionado ao vício em tecnologia ou ao bem-estar digital? Se sim, qual? Se não, por quê?

Feedback aberto

25. Consegue citar exemplos de vídeos informativos que são atrativos para você?
26. Há algo que gostaria de pontuar que ainda não foi questionado? Se sim, o que?